

Supervía Poniente

Antonio Alonso Jiménez, Director Proacon.
Rubén Rodríguez Laviana; jefe de Obra Proacon México para la Supervía Poniente
Juan José Rosa como Gerente de Proyectos de Alumbrado, Sistemas y Tráfico de PROACON-ADM.

Proacon dentro de su desarrollo internacional, ha realizado un gran número de obras en México, y otros países del continente americano. Dentro de la evolución de la empresa, se encuentra una visión enfocada al cliente, de máxima calidad y facilidad de resolución de los problemas que se planteen. Este espíritu, es con el que Proacon acometió la ejecución de la obra de la Supervía Poniente, donde no nos limitamos a construir sino que abarcamos todas las etapas de la construcción de un túnel. Proacon, rediseñó la forma de ejecución de los túneles para conseguir una mayor productividad en los avances de excavación y una forma más segura de ejecutarla, minimizando riesgos de accidentes. También se cambió por completo el método constructivo de uno de los túneles, exactamente el túnel del Desierto de Los Leones, donde debido a un cambio de rasante posterior a la adjudicación del túnel, se pasó a poco menos de 5m por debajo de una edificación, de la cual había que garantizar su integridad sin detener los trabajos. Como complemento a los trabajos de diseño y construcción de los túneles, Proacon fue adjudicatario de los trabajos de instalación y puesta en servicio de las principales instalaciones de los túneles, cerrando de este modo la integración de un producto total y dando al cliente una solución fácil y de calidad para sus necesidades.

Proacon México SA de CV comenzó esta obra el día 5 de agosto 2011 finalizándola el día 15 de junio de 2013. De los 6 túneles de los que consta la supervía Proacon realizó la excavación completa de los dos tubos del túnel Desierto de los Leones con una longitud total de 534ml, 300ml de cada uno de los dos tubos del túnel La Loma, 244ml del tubo derecho y 280ml del tubo izquierdo del túnel Luis Cabrera. Asimismo también realizó la excavación y sostenimiento de los dos portales norte y sur del túnel Desierto de los Leones y también del portal sur de los dos tubos del túnel de La

Loma y del portal norte de los dos tubos del túnel Luis Cabrera sumando un total de 8 portales excavados y sostenidos.

Se ejecutaron dos lumbreras para el acceso intermedio de Luis Cabrera.

Todos los túneles se excavaron según el nuevo método austriaco de avance y sostenimiento. Se excavó primero la mitad superior de los túneles o avance, con una sección de 74,98m² en el túnel Desierto de los Leones y de 57.19 m² en los túneles de Loma y Luis Cabrera ligeramente más pequeños. A continuación de la excavación en avance o en algunos casos, simultáneamente, se realizó la excavación de la mitad inferior de los túneles con una sección de 36,96m² en Desierto de los Leones y de 25.55 m² en Loma y Luis Cabrera.

Una vez finalizadas las excavaciones de avance y banqueo se construyó zapata armada en los hastiales de cada túnel. En las entradas a los túneles excavadas con enfilaje pesado se colocó losa armada completando así el anillo de excavación y en la zona interior se realizó mediante excavación y colado de puntales cada 5ml por debajo de una losa de relleno fluido de espesor variable entre 15 y 35cm.

Desierto de Los Leones

El túnel Desierto de los Leones se inició 5 de agosto de 2011 con la excavación y sostenimiento del portal sur con una altura de 26m donde fueron necesarias la colocación de 190 anclas activas de 32 y 25m de longitud, además de 5 pilas de refuerzo en el talud lateral del tubo izquierdo.

El túnel consta de dos tubos de 268 y 266ml de longitud y se comenzó su excavación el día 12 de enero de 2012.

El terreno encontrado al excavar fue toba limosa, estratos limo-arcillosos derivados de

rocas de composición andesítico-dacítico de color pardo oscuro, estructura masiva mal compactada, húmeda, suave y deleznable de resistencia muy blanda a blanda, depósitos de origen fluvo-lajar. Únicamente en la zona de entrada por el portal sur se encontraron tobas limo-arenosas con facies líticas y brechoides compactas masivas, fragmentos de rocas andesíticas, riódasíticos y basálticos, color crema y tonalidades rosáceas.

Con la dificultad añadida de contar con apenas 5 m de montera por debajo de terreno habitado. Se excavaron los primeros 40 ml con sostenimiento de marcos metálicos a 1m y enfilaje pesado hasta atravesar la primera zona con escasa montera. En 15 ml se colocó doble enfilaje pesado y marcos a 0,5m para no interferir en la estabilidad de una casa de grandes dimensiones situada a escasos 12 m de la clave del túnel. Se monitoreó durante todo el proceso de excavación, además de la estabilización del túnel, posibles movimientos en la casa y zona habitada por encima de la excavación resultando nulos los movimientos del terreno. Esto se logró colocando el sostenimiento completo en cada pase de excavación que nunca fue mayor a 2ml.

A continuación del enfilaje pesado se excavó colocando marcos metálicos TH-29 más ligeros separados 1m y 1,5m hasta los últimos 40ml antes de la salida del túnel donde se volvió a colocar enfilaje pesado y marcos IR 8 a cada metro a fin de reforzar el sostenimiento en zona donde disminuía la montera. Se conectó el túnel desde el interior del tubo izquierdo el día 11 de agosto de 2012 por carecer de acceso al portal norte, a continuación se realizó la excavación y sostenimiento del portal norte de una altura de 30m que necesito de 80 anclas activas de longitudes de 25 y 20ml.

El tubo derecho se conectó el día 12 setiembre de 2012 ya que fue necesario parar las excavaciones en avance hasta haber finalizado el portal norte.

En el túnel Desierto de los Leones se alcanzaron unos rendimientos de excavación en avance de 1,2ml/día en excavación con enfilaje pesado y hasta de 4,5ml/día en excavación con marcos TH-29 colocados a 1,5ml.

La Loma

Los dos tubos del túnel de la Loma se atacaron desde el lado sur, donde Proacon excavó 300ml de cada tubo. Una vez finalizada la excavación y sostenimiento de los taludes de 22m de altura donde se colocaron 115 anclas activas de longitudes 32, 25 y 20m, dio comienzo la excavación del tubo derecho el día 20 de enero de 2012 y dos semanas después la del tubo izquierdo.

En los primeros 30ml de cada tubo se colocó enfilaje pesado y marcos IR8 separados 1ml para reforzar la zona de entrada, a continuación de una zona de transición únicamente con marcos IR8 se continuó el resto de excavación con marcos TH-29 colocados con 1m de separación y pases de excavación de 2ml.

Al realizarse la excavación nos encontramos con la misma toba limo-arenosa del túnel de Desierto de los Leones y arenas pumíticas, las cuales durante dos tramos de 15 y 35ml se encontraban en la clave de excavación,

Excavación en la Loma

La Loma terminado

dificultando ésta considerablemente debido a su nula cohesión y resistencia a la intemperización. Se llegó a tener hasta 1m de sobreexcavación en zonas de arenas pumíticas para lo cual fue necesario colocar Chapa Bernold en la zona entre-marcos e inyectar la oquedad resultante antes de continuar con la excavación. Por lo demás, la excavación transcurrió sin incidencias reseñables dándose por término el día 3 de octubre de 2012 en el tubo izquierdo y el día 14 de octubre de 2012 en el tubo derecho.

Ambos tubos se excavaron simultáneamente con un mismo equipo de excavación. Se usaron 2 excavadoras CAT 320 con martillo Atlas Copco 1500, una excavadora CAT 345 y una pala cargadora CAT 950 además de 1 robot de lanzado PM500 y un jumbo Atlas Copco WE3 para la ejecución de los enfilajes pesados. Al realizar la excavación de los dos tubos simultáneamente, en la mayor parte del túnel donde se colocaron marcos TH-29 se alcanzaron rendimientos superiores a 6ml/día.

Túnel Luis Cabrera

Retrasado la excavación del tubo izquierdo por permisos pendientes, se comenzó la excavación el portal del tubo derecho el día 4 de febrero de 2012 y se finalizó el día 14 de mayo dando comienzo la excavación del túnel

con enfilaje pesado y marcos IR8 colocados con 1m de separación. En los primeros 30ml lineales de excavación se contó con una montera únicamente de 4,5m y se continuó con la excavación mediante enfilaje pesado durante 88ml a continuación, después de una zona de transición con marcos IR8 se finalizó la excavación de los 244ml ejecutados por Proacon colocando marcos TH-29 separados 1ml y juntando el túnel el día 4 de octubre de 2012.

El terreno al que nos enfrentamos en este túnel, ligeramente distinto al túnel de la Loma a pesar de su cercanía fue arenas, limos, arcillas y arenas pumíticas que constituyen una matriz donde están incluidas rocas andesíticas y riolíticas de formas angulosas de entre 5cm y hasta 1,2m de longitud. Aquí, aunque no hubo problemas de arenas pumíticas, si se encontró gran cantidad de boleo lo que dio lugar a picar grandes bloques macizos en los contornos de excavación disminuyendo considerablemente el rendimiento en estos casos.

La excavación del portal del tubo izquierdo se inició en noviembre de 2012 finalizándose en diciembre de 2012 de forma que el día 26 del mismo mes se comenzó la excavación del túnel en mina con una montera de rellenos no controlados de 1,5m únicamente, en los

Enfilaje Luis Cabrera

primeros 25ml de túnel. Se excavó también con enfilaje pesado y marcos IR8 colocados con 1m de separación, se continuó la excavación con enfilaje pesado durante los siguientes 90ml hasta un total de 115ml excavados con este tipo de sostenimiento. A continuación se realizó excavación con marcos metálicos TH-29 hasta juntar el túnel el día 11 de mayo de 2013 donde Proacon excavó 288ml con unos rendimientos en excavación con enfilaje pesado de 1,8ml/día y en marcos TH-29 de 4,5ml/día.

Entre los meses de junio y setiembre de 2012, coincidiendo con la época de lluvias, se dio la necesidad de mayores rendimientos en excavación en avance. Con gran dificultad para lograr un suministro de concreto aceptable incluso fue necesario montar plantas de concreto en obra a la misma entrada de los túneles y trabajar con autohormigoneras para no perder rendimiento de excavación.

En resumen, todas las excavaciones se realizaron en terrenos tipo suelo con $RMR < 20$ en todos los casos, con colocación de marcos metálicos, atravesando zonas habitadas y con poca montera sin incidentes ni accidentes ni sobreexcavaciones reseñables, únicamente en la zona de arenas pumíticas del túnel de la Loma donde se atravesaron con éxito y el mínimo impacto, cumpliendo los compromisos de finalización de obras.

Banqueos

El banqueo del túnel de Desierto de los Leones comenzó en agosto 2012 en el tubo derecho y a finales de setiembre en el tubo izquierdo. Los banqueos de La Loma y Luis

Cabrera comenzaron a finales de setiembre 2012.

El procedimiento de banqueo fue la excavación de 3ml colocación de marcos, lanzado, excavación de otros 3ml, colocación de marcos y lanzado y a continuación el armado y colado de 6ml de zapata antes dar continuidad a la excavación. Por el plazo muy limitado en el tiempo para poder alcanzar la fecha de inauguración del 4 de diciembre de 2012, y por este procedimiento de banqueo establecido fue necesario abrir muchos frentes de banqueo en cada uno de los túneles e incorporar gran cantidad de equipo y mano de obra.

Se realizaron los banqueos de los 5 tubos excavados por Proacon en el plazo de 1,5 meses, dando lugar, en los momentos de máximo rendimiento a colocar más de 90 patas de marcos en un solo día entre los 5 tubos.

Se comenzó excavando el núcleo central dejando bancos de 1,5m en la parte de arriba por 2,5m en la parte inferior para sostenimiento de hastiales. A continuación se abrieron más de 5 frentes de excavación en cada uno de los tubos de los túneles y se realizaron en ese plazo de 1,5 meses, 1404ml de excavación de banqueo y colocación de marcos metálicos además de más de 2800ml de colocación de zapata armada. Para ello fue necesaria la aportación de 12 retroexcavadoras con martillo y más de 200 oficiales ferrallas y carpinteros.

En las zonas de entrada y salida de los túneles, donde se excavó mediante enfilaje pesado se colocó losa de 45cm de concreto armado. La ejecución de esta losa armada en cada túnel se realizó al mismo tiempo que las excavaciones de banqueo por lo que fue necesario armar y colar losas en media calle de túnel para posteriormente finalizar el colado de la otra media calle redirigiendo el tráfico cada vez y sin obstaculizar las demás labores de túnel.

En la zona entre losas se excavaron puntales de 0.4x0.4x0.5m cada 5ml de túnel colados con concreto hidráulico de $300\text{kg}/\text{cm}^2$ a modo de refuerzo de una losa de relleno fluido situada encima con espesor variable según el bombeo y que variaba entre 15 y 35 cm.

La excavación y colado de puntales así como el colado de relleno fluido en los 5 tubos se

realizó también en tiempo record para poder entregar los trabajos el 23 de noviembre y alcanzar la fecha de inauguración del 4 de diciembre de 2012.

El cuerpo derecho de la supervia se inauguró, entrando ésta en servicio, el día 4 de diciembre de 2012 según lo previsto.

El tubo izquierdo comenzado a excavar el 26 de diciembre de 2012 entró en servicio el viernes 14 de junio de 2013.

Tras la finalización de los trabajos de excavación, sostenimiento y revestimiento de los túneles, se ejecutó el denominado "Proyecto de Suministro e instalación de equipos de ventilación y sistemas ITS en los túneles de la obra Vía Rápida Poetas". Se adjudica durante el mes de noviembre de 2012 a PROACON, S.A. de C.V. como una obra complementaria al contrato que ya se encontraba realizando correspondiente a la ejecución de los túneles.

Dicho contrato es realizado a través de una contratación interna por la filial de Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A. en México, la empresa Integradora en México perteneciente al Grupo Aldesa denominada Ingeniería Y Servicios ADM, S.A. de C.V.

El Proyecto comenzó a primeros de diciembre de 2012, y las instalaciones en los túneles se darán por finalizadas durante la primera quincena del mes de Julio. La instalación completa e integración en el Centro de Control definitivo se desarrollará en otoño de este año, puesto que el Centro de Control definitivo se encuentra aún en construcción.

La obra consiste fundamentalmente en el equipamiento de sistemas de Ventilación e ITS (Intelligent Traffic System) en el interior de los túneles La Loma y Luis Cabrera, así como en las inmediaciones de éstos. Cabe destacar también la integración de todos estos equipos en el Centro de Control creado expresamente dentro de la ejecución global del Proyecto.

Los principales equipos instalados para los túneles son:

- Unidades de ventiladores de 41KW de potencia unitaria.

- Paneles de Mensaje Variable con tres líneas de 12 caracteres y pictograma en exterior de túneles.
- Paneles de Mensaje Variable con dos líneas de 12 caracteres en interior de túneles.
- Indicadores de Velocidad Máxima en túnel.
- Postes SOS.
- Señalización variable de uso de carriles (Aspa Flecha).
- Barreras automáticas de delimitación de entrada a túneles.
- Semáforos de leds 2/200 en interior de túneles.
- Semáforos de leds 3/300 en exterior de túneles.
- Instalación de PLCS en gabinetes postes SOS.
- Instalación de Switches para arquitectura de comunicaciones en gabinetes postes SOS.
- Cableado de fibra para comunicaciones.
- Cableado de energía.

Los principales equipos en el Centro de Control:

- PC de Gestión.
- Servidores.
- Monitores TFT.

Una vez puesto en servicio los túneles, el nivel de calidad de los trabajos realizados y los cortos tiempos acometidos en su ejecución, a pesar de todos los problemas que se han tenido debido principalmente a la dificultad del entorno donde se encuentra la obra, una zona urbana de alta densidad de población, hace que esta obra sea un hito en las obras viales acometidas en el Distrito Federal de la capital Mexiquense.